

Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Βασικά μηνύματα και πορίσματα (2014 / 2016)

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

**Βασικά μηνύματα και πορίσματα
(2014 / 2016)**

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ο Φορέας) είναι ένας ανεξάρτητος και αυτοδιοικούμενος οργανισμός. Ο Φορέας συγχρηματοδοτείται από τα Υπουργεία Παιδείας των χωρών μελών του και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω επιδότησης λειτουργίας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Erasmus+ (2014-2020).

Με συγχρηματοδότηση από
το πρόγραμμα «Erasmus+»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή.

Οι απόψεις που εκφράζονται από οποιοδήποτε πρόσωπο στο παρόν έγγραφο δεν αντανακλούν απαραίτητα τις επίσημες απόψεις του Φορέα, των χωρών μελών του ή της Επιτροπής.

Συντάκτες: Amanda Watkins, Joacim Ramberg και Andrés Lénárt

Η αξιοποίηση αποσπασμάτων του εγγράφου επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται σαφής αναφορά της πηγής. Η παρούσα έκθεση πρέπει να αναφέρεται ως εξής: Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2018. *Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση: Βασικά μηνύματα και πορίσματα (2014 / 2016)*. (A. Watkins, J. Ramberg και A. Lénárt, συντ.). Odense, Δανία

Με στόχο τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα, η παρούσα έκθεση είναι διαθέσιμη σε 25 γλώσσες και σε προσβάσιμη ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο του Φορέα: www.european-agency.org

Αυτή είναι η μετάφραση του πρωτότυπου κειμένου στα αγγλικά. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ακρίβεια των πληροφοριών στη μετάφραση, ανατρέξτε στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο.

ISBN: 978-87-7110-809-5 (Ηλεκτρονική μορφή)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2018

Γραμματεία
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Τηλ: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Γραφείο Βρυξελλών
Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Τηλ: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	5
ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ	7
ΠΕΝΤΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ	10
1. Τι ποσοστό των μαθητών φοιτούν σε γενικά σχολεία;	10
<i>Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση των μαθητών στη γενική εκπαίδευση.....</i>	<i>11</i>
2. Τι ποσοστό των μαθητών περνούν την πλειονότητα του χρόνου τους με συμμαθητές τους σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης;.....	11
<i>Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση των μαθητών στην ενταξιακή εκπαίδευση.....</i>	<i>12</i>
3. Πού τοποθετούνται μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ για την εκπαίδευσή τους;.....	12
<i>Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά αναγνώρισης μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.....</i>	<i>13</i>
<i>Τοποθέτηση σε σύγκριση με το σύνολο του σχολικού πληθυσμού</i>	<i>14</i>
<i>Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με την τοποθέτηση των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε σύγκριση με τον συνολικό σχολικό πληθυσμό</i>	<i>15</i>
<i>Τοποθέτηση σε σύγκριση με τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ</i>	<i>16</i>
4. Ποιες είναι οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης και τα ποσοστά τοποθέτησης κοριτσιών και αγοριών για τα οποία έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ; 19	
5. Ποιες είναι οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης και τα ποσοστά τοποθέτησης μαθητών μεταξύ των επιπέδων ISCED 1 και ISCED 2;	20
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EASIE	25
Κάλυψη δεδομένων	25
Σημαντικές διαστάσεις εντός του έργου συλλογής δεδομένων EASIE	27
<i>Λειτουργικός ορισμός της επίσημης απόφασης αναγνώρισης ΕΕΑ</i>	<i>27</i>
<i>Λειτουργικός ορισμός του ενταξιακού πλαισίου</i>	<i>27</i>
Το επίκεντρο της ανάλυσης δεδομένων EASIE	28
Επισημάνσεις.....	28
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ	30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ EASIE ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΤΟ 2016	32
1. Ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.....	32

2. Ηλικιακά δείγματα	32
3. Μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ	32
3α. Ποσοστά αναγνώρισης.....	32
3β. Κατανομή των τοποθετήσεων μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό μαθητών	32
3γ. Κατανομή τοποθετήσεων, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ	33

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ο Φορέας) λειτουργεί ως συνεργατικός οργανισμός για θέματα που άπτονται της πολιτικής ενταξιακής εκπαίδευσης για τις χώρες μέλη του. Η συλλογή δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος έργου. Παρά το γεγονός ότι αρχικά επικεντρωνόταν κυρίως σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), πλέον διευρύνει το πεδίο εργασίας του και εξετάζει το σύνολο των μαθητών στο πλαίσιο ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων.

Το τρέχον έργο [Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση](#) (EASIE) περιλαμβάνει τη συλλογή, την παρουσίαση και την ανάλυση εθνικών δεδομένων (Ευρωπαϊκός Φορέας, χωρίς ημερομηνία-α). Τα δεδομένα συνδέονται με συμφωνημένους δείκτες που απαντούν σε βασικά ερωτήματα πολιτικής σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση. Όλα τα δεδομένα παρέχονται από [εμπειρογνώμονες σε θέματα δεδομένων](#) σε εθνικό επίπεδο (Ευρωπαϊκός Φορέας, χωρίς ημερομηνία-β).

Τα διαθέσιμα σύνολα δεδομένων καλύπτουν 30 χώρες και παρέχουν γνώση για:

- την πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση·
- την πρόσβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση·
- την τοποθέτηση μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Περιλαμβάνουν αναλύσεις ανά φύλο και ανά επίπεδο της [Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης της Εκπαίδευσης](#) (ISCED) (Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO, 2011).

Στόχος της παρούσας συνοπτικής έκθεσης είναι να επισημάνει τα βασικά μηνύματα και τα βασικά πορίσματα του έργου EASIE έως σήμερα. Επί του παρόντος είναι διαθέσιμα δύο [σύνολα δεδομένων EASIE](#) (Ευρωπαϊκός Φορέας, χωρίς ημερομηνία-γ) και δύο [διακρατικές εκθέσεις](#):

- για το 2014, με βάση το σχολικό έτος 2012/2013 (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2017)
- για το 2016, με βάση το σχολικό έτος 2014/2015 (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018α)

Εκτός από αυτές τις εκθέσεις, τα πλήρη σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα, κατόπιν αίτησης, από τη Γραμματεία του Φορέα (secretariat@european-agency.org) ως αρχεία Excel τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με διάφορους τρόπους.

Η παρούσα έκθεση δεν παρέχει λεπτομερή στατιστική ανάλυση των δεδομένων και δεν καλύπτει όλες τις μορφές ανάλυσης δεδομένων που μπορεί να είναι δυνατές με τη χρήση του συνόλου δεδομένων. Αντίθετα, παρέχει μια γενική «ερμηνεία» των συνόλων δεδομένων για το 2014 και το 2016. Σκοπός είναι να επισημανθούν βασικά μηνύματα και πορίσματα που προέκυψαν από τα σύνολα δεδομένων, τα οποία είναι σημαντικά για το έργο των χωρών μελών του Φορέα.

Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζονται τα **10 βασικά μηνύματα** που έχουν προκύψει από το έργο EASIE για το 2014 και το 2016 έως σήμερα.

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα **κύρια πορίσματα σε σχέση με [πέντε ζητήματα ισοτιμίας](#)** που προβλέπεται να εξεταστούν από το έργο EASIE. Καθένα από αυτά διατυπώνεται ως βασικό ερώτημα που αποτελεί υπόβαθρο του ζητήματος της ισοτιμίας.

Στην τελική ενότητα της έκθεσης παρουσιάζεται το **[γενικό πλαίσιο του συνολικού έργου EASIE](#)**.

Ευελπιστούμε ότι οι διαμορφωτές πολιτικής, οι επαγγελματίες, οι ερευνητές και άλλοι ενδιαφερόμενοι του συστήματος θα θεωρήσουν ενδιαφέροντα τα βασικά μηνύματα και τα βασικά πορίσματα του πρόσφατου έργου EASIE για το συλλογικό έργο της ανάπτυξης περισσότερο ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων.

Cor J.W. Meijer

Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση

ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Από τη μελέτη των συνόλων δεδομένων για το 2014 και το 2016, μπορούν να προσδιοριστούν 10 βασικά μηνύματα:

- 1** Συνολικά, τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν τον ισχυρισμό που έχει προκύψει από άλλα πεδία εργασίας του Φορέα ότι η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί πολιτικό όραμα για όλες τις χώρες μέλη του Φορέα. Όλες οι χώρες παρέχουν ευκαιρίες ενταξιακής εκπαίδευσης σε ορισμένους μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΕΑ). Ωστόσο, από την εξέταση των επιλογών και των ποσοστών τοποθέτησης προκύπτει ότι, όσον αφορά τους μαθητές με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, οι χώρες μέλη υλοποιούν αυτό το όραμα με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικό βαθμό.
- 2** Εξετάζοντας τον ορισμό της «επίσημης απόφασης αναγνώρισης ΕΕΑ» που ισχύει σε κάθε χώρα —ανατρέξτε στις [γενικές πληροφορίες για τις χώρες](#) (Ευρωπαϊκός Φορέας, χωρίς ημερομηνία-γ)— προκύπτει ότι όλες οι χώρες προσδιορίζουν διαφορετικές ομάδες μαθητών ως μαθητές με ΕΕΑ. Στους μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ περιλαμβάνονται μαθητές με αναπηρίες, όπως ορίζονται στη *Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία* (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 2006), αλλά και άλλες ομάδες μαθητών που έχουν ειδικές/πρόσθετες εκπαιδευτικές ανάγκες που απαιτούν επιπρόσθετη υποστήριξη και πόρους. Αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που υπάρχουν τόσες πολλές διαφορές μεταξύ των δεδομένων των χωρών και που οι συγκρίσεις μεταξύ των χωρών είναι περίπλοκες, ακόμα και αδύνατες από ορισμένες απόψεις.
- 3** Τα ποσοστά αναγνώρισης μαθητών με «επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ» διαφέρουν σημαντικά μεταξύ όλων των χωρών. Αυτά τα δεδομένα αντικατοπτρίζουν τις διαφορές μεταξύ χωρών όσον αφορά τη νομοθεσία και τις πολιτικές για την αναγνώριση μαθητών με ΕΕΑ, όπως έχουν παρουσιαστεί και αναλυθεί σε άλλους τομείς του έργου του Φορέα.

- 4** Καμία από τις χώρες δεν διαθέτει πλήρως ενταξιακό σύστημα στο οποίο το 100% των μαθητών φοιτούν σε τάξεις γενικών σχολείων και εκπαιδεύονται μαζί με τους συμμαθητές τους για τουλάχιστον το 80% του χρόνου τους, σύμφωνα με το ορόσημο τοποθέτησης EASIE. Όλες οι χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικές μορφές χωριστής εξειδικευμένης παροχής εκπαίδευσης (σχολεία, τάξεις και/ή μονάδες), καθώς και διαφορετικές μορφές εξωσχολικής εκπαίδευσης (δηλ. εκπαίδευση κατ' οίκον ή παροχή εκπαίδευσης από άλλους τομείς). Το ποσοστό ενταξιακής τοποθέτησης στις διάφορες χώρες κυμαίνεται περίπου μεταξύ 92% και 99,5%. Αυτά τα δεδομένα παρέχουν μια εικόνα του «πόσο κοντά» βρίσκονται οι χώρες σε ένα πλήρως ενταξιακό σύστημα.
- 5** Τα ποσοστά τοποθέτησης σε χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια εκτός των γενικών σχολείων (χωριστά ειδικά σχολεία, τάξεις, μονάδες και προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης) διαφέρουν μεταξύ όλων των χωρών. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές νομοθεσίες και πολιτικές των χωρών για την υποστήριξη και την παροχή της εκπαίδευσης, όπως έχουν αναλυθεί και παρουσιαστεί σε άλλους τομείς του έργου του Φορέα.
- 6** Σε όλες τις χώρες, το ποσοστό των αγοριών που αναγνωρίζονται ως μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους απαιτείται επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ είναι διπλάσιο από το ποσοστό των κοριτσιών. Αυτός ο λόγος 2:1 αποτυπώνεται στα ποσοστά τοποθέτησης αγοριών και κοριτσιών στα διάφορα πλαίσια και είναι εμφανής στις περισσότερες χώρες.
- 7** Υπάρχει ένα πολύ σαφές μοτίβο σε όλες τις χώρες όσον αφορά την κατανομή ανά φύλο. Ωστόσο, η κατανομή στα επίπεδα ISCED δείχνει ακριβώς το αντίθετο: δεν διακρίνονται αμέσως σαφή μοτίβα. Υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των χωρών στο ποσοστό των μαθητών στα δύο επίπεδα ISCED. Αυτό υποδηλώνει ότι οι χώρες αναγνωρίζουν τους μαθητές για τους οποίους απαιτείται επίσημη απόφαση αναγνώρισης με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικά στάδια της σχολικής εκπαίδευσής τους.
- 8** Η κατάσταση των μαθητών που δεν φοιτούν σε σχολείο για διαφορετικούς λόγους και υπό διαφορετικές συνθήκες (δηλ. που έχουν εγγραφεί τυπικά στην εκπαίδευση αλλά δεν παρακολουθούν μαθήματα ή που δεν έχουν εγγραφεί σε κανενός είδους εκπαίδευση) είναι ασαφής σχεδόν σε όλες τις χώρες. Αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης, καθώς τα δεδομένα για τις περισσότερες χώρες συχνά είναι περιορισμένα ή δεν είναι διαθέσιμα.

- 9** Τα διαθέσιμα δεδομένα από όλες τις χώρες όσον αφορά τις τάσεις καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχει συνολική μέση μεταβολή των ποσοστών αναγνώρισης μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ. Ωστόσο, σε ορισμένες μεμονωμένες χώρες σημειώνεται σαφής αύξηση του ποσοστού των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.
- 10** Σύμφωνα με τις τάσεις που έχουν καταγραφεί σε όλες τις χώρες, παρατηρείται επίσης, κατά μέσο όρο, αμελητέα μείωση του ποσοστού των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ και οι οποίοι βρίσκονται σε χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια (ειδικές τάξεις και σχολεία).

ΠΕΝΤΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα κύρια πορίσματα από το 2014 και το 2016 σε σχέση με τα **πέντε ζητήματα ισοτιμίας** που προβλέπεται να εξεταστούν από το έργο EASIE και τα οποία είναι τα εξής:

1. Η πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση
2. Η πρόσβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση
3. Η τοποθέτηση μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ
4. Η ανάλυση ανά φύλο των δεδομένων για την τοποθέτηση μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ
5. Αναλύσεις ανά επίπεδο ISCED των δεδομένων για την τοποθέτηση μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Καθένα από αυτά τα ζητήματα διατυπώνεται ως βασικό ερώτημα στο οποίο στηρίζεται το ζήτημα της ισοτιμίας. Στη συνέχεια, η ενότητα δομείται με βάση τους δείκτες ανάλυσης δεδομένων που επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα. Στους δείκτες που παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα εφαρμόζεται η ίδια αρίθμηση με τους δείκτες στις [διακρατικές εκθέσεις](#) για το 2014 και το 2016 (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2017· 2018α)

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με οποιονδήποτε δεδομένο δείκτη, ανατρέξτε στις διακρατικές εκθέσεις. Αυτές εξηγούν τι είναι ο κάθε δείκτης, τη μέθοδο υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε, τις χώρες που περιλαμβάνονται και το αποτέλεσμα του δείκτη. Περιέχουν διαγράμματα και πίνακες που παρουσιάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα χώρας για κάθε δείκτη.

Για επτά δείκτες που επικεντρώνονται στο σύνολο του σχολικού πληθυσμού, παρουσιάζονται πορίσματα σχετικά με τις τάσεις στα δεδομένα. Αυτά τα πορίσματα εξετάζουν διαφορές μεταξύ των συνολικών μέσων όρων (ποσοστών) των δεδομένων από το 2014 και το 2016. Τα δεδομένα που αφορούν τις τάσεις παρουσιάζονται ως ποσοστό που υποδηλώνει την αύξηση ή τη μείωση μεταξύ των δύο συνόλων δεδομένων. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά τα δεδομένα σχετικά με τις τάσεις βασίζονται μόνο σε χώρες για τις οποίες υπάρχουν δεδομένα τόσο για το 2014 όσο και για το 2016.

Για το σύνολο των δεικτών, τα πορίσματα σε σχέση με τα κύρια ερωτήματα και ζητήματα παρουσιάζονται σε πλαίσια κειμένων.

1. Τι ποσοστό των μαθητών φοιτούν σε γενικά σχολεία;

Αυτό το ζήτημα επικεντρώνεται στην πρόσβαση των μαθητών στη γενική εκπαίδευση.

Ο δείκτης 1.1 εξετάζει τα ποσοστά εγγραφής στη **γενική** εκπαίδευση, δηλ. το ποσοστό των μαθητών που εγγράφηκαν σε όλα τα πλαίσια γενικής εκπαίδευσης, υπολογιζόμενο με βάση τον αριθμό των μαθητών που εγγράφηκαν σε όλα τα πλαίσια εκπαίδευσης.

Τα παρεχόμενα δεδομένα επικεντρώνονται στους μαθητές που είναι ή δεν είναι ενταγμένοι σε πλαίσια γενικής εκπαίδευσης.

Στις περισσότερες χώρες, η εγγραφή στη γενική εκπαίδευση υποδηλώνει τοποθέτηση σε τάξη γενικής εκπαίδευσης ή τοποθέτηση σε χωριστή ειδική τάξη εντός γενικού σχολείου. Οι μαθητές που δεν είναι ενταγμένοι σε πλαίσια γενικής εκπαίδευσης βρίσκονται σε εντελώς χωριστά ειδικά σχολεία, πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ., ή είναι μαθητές σε εξωσχολικά πλαίσια.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 28 χώρες. Σε αυτές τις 28 χώρες, το ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 93,44% και 99,88%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 28 χώρες είναι 97,36%.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 29 χώρες. Σε αυτές τις 29 χώρες, το ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 92,02% και 99,97%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 29 χώρες είναι 98,64%.

Τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, για το σύνολο των χωρών, η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών φοιτούν σε γενικά σχολεία, αλλά όχι και το σύνολο των μαθητών.

Σε καμία χώρα δεν καταγράφεται πλήρης εγγραφή στη γενική εκπαίδευση.

Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση των μαθητών στη γενική εκπαίδευση

Δεδομένα τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 25 χώρες. Σε αυτές τις 25 χώρες, σημειώθηκε αύξηση κατά μέσο όρο λίγο μεγαλύτερη του 1 τοις εκατό στο ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση μεταξύ του 2014 και του 2016.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το συνολικό ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση αυξήθηκε κατά ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 1 τοις εκατό το 2016 σε σύγκριση με το 2014.

2. Τι ποσοστό των μαθητών περνούν την πλειονότητα του χρόνου τους με συμμαθητές τους σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης;

Αυτό το ζήτημα επικεντρώνεται στην πρόσβαση όλων των μαθητών στην ενταξιακή εκπαίδευση.

Ο δείκτης 1.2 εξετάζει το ποσοστό εγγραφής στην **ενταξιακή** εκπαίδευση, δηλ. το ποσοστό των μαθητών που έχει διαπιστωθεί ότι περνούν τουλάχιστον το 80% του χρόνου τους σε τάξη γενικής εκπαίδευσης με τους συμμαθητές τους, υπολογιζόμενο με βάση τον αριθμό των μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε όλα τα πλαίσια εκπαίδευσης.

Τα δεδομένα δείχνουν τους μαθητές που είναι ή που δεν είναι ενταγμένοι στην ενταξιακή εκπαίδευση, σύμφωνα με το ορόσημο EASIE που αφορά την τοποθέτηση βάσει του 80% του χρόνου εκπαίδευσης.

Στις περισσότερες χώρες, η εγγραφή στην ενταξιακή εκπαίδευση υποδηλώνει τοποθέτηση σε τάξη γενικής εκπαίδευσης σύμφωνα με το ορόσημο τοποθέτησης βάσει του 80% του χρόνου εκπαίδευσης ή τα διάφορα αντίστοιχα ορόσημα (ανατρέξτε στον λειτουργικό ορισμό του [ενταξιακού πλαισίου](#) στην ενότητα «Σημαντικές διαστάσεις εντός του έργου συλλογής δεδομένων EASIE» για περισσότερες πληροφορίες).

Οι μαθητές που δεν είναι τοποθετημένοι σε ενταξιακά πλαίσια βρίσκονται σε χωριστές τάξεις σε γενικά σχολεία, εντελώς χωριστά ειδικά σχολεία, πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργούν υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ., ή δεν είναι ενταγμένοι στην τυπική εκπαίδευση.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 26 χώρες. Τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 93,47% και 99,88%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 26 χώρες είναι 97,54%.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 28 χώρες. Τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 92,02% και 99,97%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 28 χώρες είναι 98,19%.

Τα διαθέσιμα δεδομένα καταδεικνύουν ότι καμία από τις συμμετέχουσες χώρες δεν έχει 100% ποσοστό εγγραφής σε ενταξιακά πλαίσια. Όλες οι χώρες χρησιμοποιούν κάποια μορφή εντελώς χωριστής εξειδικευμένης παροχής εκπαίδευσης (χωριστά σχολεία και μονάδες), καθώς και χωριστές τάξεις σε γενικά σχολεία.

Τάξεις στα δεδομένα σχετικά με την πρόσβαση των μαθητών στην ενταξιακή εκπαίδευση

Δεδομένα τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 23 χώρες. Σε αυτές τις 23 χώρες, σημειώθηκε αμελητέα αύξηση του μέσου όρου (0,14 τοις εκατό) εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι, από το 2014 έως το 2016, υπήρξε συνολική αμελητέα αύξηση στο ποσοστό των μαθητών που περνούν την πλειονότητα του χρόνου τους με τους συμμαθητές τους σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης.

3. Πού τοποθετούνται μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ για την εκπαίδευσή τους;

Αυτό το ζήτημα επικεντρώνεται στα πλαίσια στα οποία τοποθετούνται οι μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ για σκοπούς εκπαίδευσης, όσον αφορά την πλειονότητα του χρόνου τους (80% ή περισσότερο).

Ωστόσο, πριν από αυτό θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των **ποσοστών αναγνώρισης** μαθητών για τους οποίους εκδίδεται επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ. Ο δείκτης 3α.1

εξετάζει αυτό το ζήτημα και επικεντρώνεται στο ποσοστό μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 30 χώρες. Τα ποσοστά αναγνώρισης κυμαίνονται μεταξύ 1,11% και 17,47%. Ο μέσος όρος των χωρών είναι 4,53%.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 30 χώρες. Τα ποσοστά αναγνώρισης κυμαίνονται μεταξύ 1,06% και 20,50%. Ο μέσος όρος των χωρών είναι 4,44%.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους αριθμούς και τα ποσοστά των μαθητών που έχουν αναγνωριστεί ως μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (συμπεριλαμβανομένης κάποια αναπηρίας) οι οποίες απαιτούν κάποια μορφή πρόσθετης παροχής εκπαίδευσης. Οι διαφορές αυτές αντικατοπτρίζουν τις διαφορές στις πολιτικές και τις πρακτικές των χωρών για την εκπαίδευση γενικά και για την ειδική εκπαίδευση ειδικότερα.

Οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης μπορούν να εξηγηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις διαφορές στις διαδικασίες αξιολόγησης και τους μηχανισμούς χρηματοδότησης και όχι τόσο από τα πραγματικά συχνότητα διαφόρων μορφών ΕΕΑ ή αναπηριών για τις οποίες απαιτείται επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με τα ποσοστά αναγνώρισης μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ

Δεδομένα τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 29 χώρες. Σε αυτές τις 29 χώρες, ο μέσος όρος μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ ήταν περίπου ο ίδιος (διαφορά 0,04 τοις εκατό) το 2014 και το 2016.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι δεν υπήρξε συνολική αλλαγή στο ποσοστό αναγνώρισης μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε όλες τις χώρες, αλλά αισθητές αποκλίσεις σημειώθηκαν σε ορισμένες μεμονωμένες χώρες.

Η κατανομή των τοποθετήσεων των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ μπορεί να εξεταστεί με δύο τρόπους:

1. Τοποθέτηση σε σύγκριση με το σύνολο του σχολικού πληθυσμού (δηλ. όλους τους μαθητές)
2. Τοποθέτηση σε σύγκριση με τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Καθεμιά από αυτές τις δυνατότητες εξετάζεται χωριστά παρακάτω.

Τοποθέτηση σε σύγκριση με το σύνολο του σχολικού πληθυσμού

Ο δείκτης 3β.1 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στην ενταξιακή εκπαίδευση, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 28 χώρες. Το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ενταξιακά πλαίσια κυμαίνεται μεταξύ 0,14% και 16,02%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 28 χώρες είναι 2,36%.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 28 χώρες. Το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ενταξιακά πλαίσια κυμαίνεται μεταξύ 0,12% και 19,05%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 28 χώρες είναι 2,73%.

Εξετάζοντας αυτά τα δεδομένα σε σύγκριση με το ποσοστό μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό, προκύπτει ότι, σε πολλές χώρες που καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά αναγνώρισης ΕΕΑ, οι περισσότεροι από αυτούς τους μαθητές τοποθετούνται σε ενταξιακά πλαίσια.

Ο δείκτης 3β.2 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικές τάξεις, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 24 χώρες. Το ποσοστό τοποθέτησης κυμαίνεται μεταξύ 0,09% και 3,64%. Κατά μέσο όρο, συνολικό ποσοστό 0,56% των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ εκπαιδεύονται σε χωριστές ειδικές τάξεις σε γενικά σχολεία.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 24 χώρες. Το ποσοστό τοποθέτησης κυμαίνεται μεταξύ 0,07% και 3,70%. Κατά μέσο όρο, συνολικό ποσοστό 0,53% των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ εκπαιδεύονται σε χωριστές ειδικές τάξεις σε γενικά σχολεία.

Σε όλες τις χώρες, υπάρχουν δυνατότητες εγγραφής των μαθητών σε γενικό σχολείο, αλλά οι μαθητές μπορεί να περνούν την πλειονότητα του χρόνου τους μακριά από τους συμμαθητές τους.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί σχετικά ότι αυτή η πτυχή μπορεί να μην καταγράφεται επαρκώς. Πολλές χώρες δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να παρέχουν δεδομένα για τους μαθητές που βρίσκονται σε χωριστές τάξεις εντός των γενικών σχολείων. Τα δεδομένα για τα ειδικά σχολεία είναι διαθέσιμα πιο άμεσα στις περισσότερες χώρες που παρέχουν δεδομένα.

Ο δείκτης 3β.3 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικά σχολεία, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 30 χώρες. Το ποσοστό τοποθέτησης κυμαίνεται μεταξύ 0,09% και 7,06%. Κατά μέσο όρο, το 1,82% των μαθητών συνολικά εκπαιδεύονται σε χωριστά ειδικά σχολεία.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 30 χώρες. Το ποσοστό τοποθέτησης κυμαίνεται μεταξύ 0,03% και 7,98%. Κατά μέσο όρο, το 1,54% των μαθητών συνολικά εκπαιδεύονται σε χωριστά ειδικά σχολεία.

Σε όλες τις χώρες, υπάρχουν δυνατότητες εγγραφής μαθητών σε χωριστά ειδικά σχολεία, στα οποία περνούν την πλειονότητα του χρόνου τους μακριά από τους συμμαθητές τους.

Το μεγάλο εύρος ποσοστών τοποθέτησης σε ειδικά σχολεία υποδηλώνει ότι χρησιμοποιούνται πολύ διαφορετικές διαδικασίες και πλαίσια τοποθέτησης στις διάφορες χώρες για μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Ο δείκτης 3β.4 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό. Μόνο τέσσερις χώρες ήταν σε θέση να παράσχουν δεδομένα για αυτόν τον δείκτη. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν σαφή πορίσματα, οπότε το ζήτημα αυτό δεν εξετάζεται στο παρόν έγγραφο. (Η ενότητα «[Επισημάνσεις](#)» της παρούσας έρευνας αναφέρεται στο ζήτημα των μη διαθέσιμων δεδομένων.)

Ο δείκτης 3β.5 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε εντελώς χωριστά πλαίσια εκπαίδευσης (δηλ. ειδικά σχολεία και ειδικές τάξεις), με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 24 χώρες. Η τοποθέτηση σε εντελώς χωριστά πλαίσια κυμαίνεται μεταξύ 0,36% και 6,28%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος των 24 χωρών είναι 1,67%.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 24 χώρες. Η τοποθέτηση σε εντελώς χωριστά πλαίσια κυμαίνεται μεταξύ 0,55% και 5,88%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος των 24 χωρών είναι 1,62%.

Σε όλες τις χώρες, για ορισμένους μαθητές —ιδίως όσους έχουν περίπλοκες και σοβαρές ειδικές ανάγκες ή/και αναπηρία— η παροχή χωριστής εξειδικευμένης εκπαίδευσης εξακολουθεί να αποτελεί την εκπαιδευτική τοποθέτηση που εξασφαλίζει το δικαίωμά τους στην εκπαίδευση, παρόλο που αυτή δεν είναι ενταξιακή εκπαίδευση.

Τάσεις στα δεδομένα σχετικά με την τοποθέτηση των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε σύγκριση με τον συνολικό σχολικό πληθυσμό

Δεδομένα για τον δείκτη 3β.1 τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 25 χώρες. Σε αυτές τις 25 χώρες, καταγράφηκε κατά μέσο όρο ελαφριά αύξηση (0,27 τοις

εκατό) του ποσοστού των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ενταξιακά πλαίσια μεταξύ του 2014 και του 2016.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν συνολική ελαφριά αύξηση του μέσου όρου των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ που είναι τοποθετημένοι σε ενταξιακά πλαίσια.

Δεδομένα για τον δείκτη 3β.2 τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 23 χώρες. Σε αυτές τις 23 χώρες, ο μέσος όρος των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ και είναι τοποθετημένοι σε ειδικές τάξεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (μείωση 0,04 τοις εκατό) από το 2014 έως το 2016.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ειδικές τάξεις ήταν σχεδόν αμετάβλητο.

Δεδομένα για τον δείκτη 3β.3 τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 28 χώρες. Σε αυτές τις 28 χώρες, ο μέσος όρος μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ και οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ειδικά σχολεία ήταν περίπου ο ίδιος (μείωση 0,06 τοις εκατό) το 2014 και το 2016.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε ειδικά σχολεία ήταν σχεδόν αμετάβλητο.

Δεδομένα για τον δείκτη 3β.5 τόσο για το 2014 όσο και για το 2016 είναι διαθέσιμα για 23 χώρες. Σε αυτές τις 23 χώρες καταγράφηκε αμελητέα μείωση (0,05 τοις εκατό) του ποσοστού των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ και οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε εντελώς χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια μεταξύ του 2014 και του 2016.

Τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι υπήρξε αμελητέα μείωση του ποσοστού των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ και οι οποίοι είναι τοποθετημένοι σε εντελώς χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Τοποθέτηση σε σύγκριση με τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ

Ο δείκτης 3γ.1 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στην ενταξιακή εκπαίδευση, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών με ΕΕΑ.

Δεδομένα για το 2014 είναι διαθέσιμα από 28 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 3,46% και 98,18% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 52,68%.

Δεδομένα για το 2016 είναι διαθέσιμα από 28 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 4,98% και 99,21% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 60,56%.

Τα ποσοστά τοποθέτησης μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στην ενταξιακή εκπαίδευση διαφέρουν σημαντικά. Και σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι χώρες εφαρμόζουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την παροχή εκπαίδευσης σε μαθητές που έχουν αναγνωριστεί ως μαθητές με ΕΕΑ.

Σε όλες τις χώρες, πάνω από το ήμισυ των μαθητών που έχουν αναγνωριστεί ως μαθητές με ΕΕΑ τοποθετούνται σε ενταξιακά πλαίσια, δηλ. σε μια γενική τάξη, για ποσοστό άνω του 80% του χρόνου εκπαίδευσής τους.

Ο δείκτης 3γ.2 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικές τάξεις, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών με ΕΕΑ.

Δεδομένα για το 2014 είναι διαθέσιμα από 24 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 1,89% και 59,69% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 13,16%.

Δεδομένα για το 2016 είναι διαθέσιμα από 24 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 2,15% και 55,34% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 11,91%.

Οι χώρες εμφανίζουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το κατά πόσον χρησιμοποιούν τις ειδικές τάξεις ως επιλογή τοποθέτησης για μαθητές με ΕΕΑ.

Σε σύγκριση με άλλες μορφές τοποθέτησης (δηλ. ενταξιακή εκπαίδευση ή ειδικά σχολεία), αυτή η μορφή τοποθέτησης δεν είναι τόσο διαδεδομένη. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να μην καταγράφονται επαρκώς, καθώς πολλές χώρες δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να παράσχουν αξιόπιστα δεδομένα για αυτόν τον δείκτη.

Ο δείκτης 3γ.3 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικά σχολεία, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών με ΕΕΑ.

Δεδομένα για το 2014 είναι διαθέσιμα από 30 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 1,74% και 95,73% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 40,04%.

Δεδομένα για το 2016 είναι διαθέσιμα από 30 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 0,79% και 100,00% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 34,76%.

Οι χώρες αναφέρουν ότι τα δεδομένα για τους μαθητές με ΕΕΑ που αφορούν αυτόν τον δείκτη είναι τα πιο αξιόπιστα. Είναι επίσης διαθέσιμα από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στις ασκήσεις συλλογής δεδομένων.

Υπάρχει μεγάλο εύρος προσεγγίσεων όσον αφορά τη χρήση αυτής της επιλογής τοποθέτησης —τα ποσοστά τοποθέτησης μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικά σχολεία κυμαίνονται από ποσοστά μικρότερα από το 1% έως σχεδόν το 100%. Και σε αυτή την περίπτωση, αυτό αποτυπώνει το ευρύ φάσμα προσεγγίσεων εκπαιδευτικής πολιτικής και παροχής εκπαίδευσης στις διάφορες χώρες.

Ο δείκτης 3γ.4 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ. Μόνο τέσσερις χώρες ήταν σε θέση να παράσχουν δεδομένα για αυτόν τον δείκτη. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτουν σαφή πορίσματα, οπότε το ζήτημα αυτό δεν εξετάζεται στο παρόν έγγραφο. Η ενότητα «[Επισημάνσεις](#)» της παρούσας έρευνας αναφέρεται στο ζήτημα των μη διαθέσιμων δεδομένων.

Ο δείκτης 3γ.5 εξετάζει το ποσοστό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε εντελώς χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια (δηλ. ειδικά σχολεία και ειδικές τάξεις), με βάση τον πληθυσμό των μαθητών με ΕΕΑ.

Δεδομένα για το 2014 είναι διαθέσιμα από 24 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 7,11% και 100% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 39,05%.

Δεδομένα για το 2016 είναι διαθέσιμα από 24 χώρες. Τα σχετικά ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 7,10% και 100%¹ και ο συνολικός μέσος όρος είναι 36,56%.

Το εύρος επιλογών τοποθέτησης σε χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια στις χώρες διαφέρει σημαντικά. Μολαταύτα, σε όλες τις χώρες που παρέχουν δεδομένα, υπάρχουν κάποιοι μαθητές που δεν απολαμβάνουν το δικαίωμα ενταξιακής εκπαίδευσης μαζί με τους συμμαθητές τους.

Σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, σχεδόν το 40% των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ εκπαιδεύονται σε χωριστά μη ενταξιακά πλαίσια.

¹ Και στα δύο σύνολα δεδομένων για το 2014 και το 2016, τα δεδομένα που αφορούν ποσοστό 100% σε μία χώρα που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον δείκτη θα πρέπει να θεωρούνται έκτοπη τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεδομένα για μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ υπάρχουν διαθέσιμα μόνο για ειδικές τάξεις και ειδικά σχολεία και όχι για οποιαδήποτε μορφή τοποθέτησης στην ενταξιακή εκπαίδευση.

4. Ποιες είναι οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης και τα ποσοστά τοποθέτησης κοριτσιών και αγοριών για τα οποία έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ;

Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, πραγματοποιούνται, για τους μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, αναλύσεις ανά φύλο όσον αφορά τα ακόλουθα:

- τα ποσοστά αναγνώρισης
- την κατανομή των τοποθετήσεων των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό
- την κατανομή των τοποθετήσεων των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Η ανάλυση ανά φύλο των ποσοστών αναγνώρισης μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ εξετάζεται μέσω του δείκτη 3α.1. Ο δείκτης αυτός επικεντρώνεται στο ποσοστό αγοριών/κοριτσιών μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό.

Δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 23 χώρες. Το ποσοστό αναγνώρισης αγοριών με ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,68% και 10,99%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος ανέρχεται στο 2,86%. Το ποσοστό αναγνώρισης κοριτσιών με ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,43% και 6,48%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος ανέρχεται στο 1,37%.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 26 χώρες. Το ποσοστό αναγνώρισης αγοριών με ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,64% και 12,69%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος ανέρχεται στο 2,99%. Το ποσοστό αναγνώρισης κοριτσιών με ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,42% και 7,82%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος ανέρχεται στο 1,45%.

Επιπλέον της ανάλυσης ανά φύλο, το 2016 εξετάστηκε επίσης η κατανομή μεταξύ των φύλων. Αυτή βασίστηκε στον συνολικό αριθμό αγοριών/κοριτσιών μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, σε σχέση με τον συνολικό πληθυσμό μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 26 χώρες. Η κατανομή μεταξύ των αγοριών κυμαίνεται από 60,16% έως 73,50%, ενώ ο συνολικός μέσος όρος ανέρχεται στο 67,35%. Στα κορίτσια, ο συνολικός μέσος όρος είναι 32,65% και η κατανομή κυμαίνεται από 26,50% έως 39,84%.

Ο λόγος αναγνώρισης αγοριών προς τα κορίτσια στις χώρες αυτές είναι 2:1. Ο πληθυσμός των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ αποτελείται από αγόρια κατά 68% και κορίτσια κατά 32%.

Διαφορετικός αριθμός χωρών μπορούν να παρέχουν δεδομένα για τους 10 δείκτες που αφορούν τις αναλύσεις ανά φύλο σχετικά με την τοποθέτηση των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στα διάφορα πλαίσια (ενταξιακή εκπαίδευση, ειδικές τάξεις, ειδικά σχολεία, μη τυπική εκπαίδευση, όλα τα χωριστά πλαίσια).

Εξετάζοντας όλους αυτούς τους δείκτες προκύπτει ότι η κατανομή ανά φύλο είναι περίπου η ίδια για όλους τους δείκτες: περίπου τα δύο τρίτα των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στα διάφορα πλαίσια είναι αγόρια, ενώ περίπου το ένα τρίτο είναι κορίτσια. Αυτό το πόρισμα είναι εμφανές για τους δείκτες που βασίζονται στο σύνολο του σχολικού πληθυσμού, καθώς και στον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Οι αναλογίες τοποθέτησης σε όλα τα πλαίσια (ενταξιακή εκπαίδευση, ειδικές τάξεις, ειδικά σχολεία και όλα τα χωριστά πλαίσια) είναι επίσης 2:1. Δηλαδή, σε όλες τις χώρες, περίπου διπλάσιος αριθμός αγοριών από κορίτσια είναι τοποθετημένα στα διάφορα πλαίσια.

Αυτό το πόρισμα φαίνεται να υποδηλώνει ότι, στα εκπαιδευτικά συστήματα όλων των χωρών, περισσότερα αγόρια από κορίτσια αναγνωρίζονται ως μαθητές με ΕΕΑ.

Η αναλογία αναγνώρισης 2:1 αντικατοπτρίζεται στα ποσοστά τοποθέτησης: διπλάσιος αριθμός αγοριών για τα οποία έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ τοποθετούνται στην ενταξιακή εκπαίδευση, σε ειδικές τάξεις ή σε ειδικά σχολεία σε σύγκριση με τα κορίτσια.

5. Ποιες είναι οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης και τα ποσοστά τοποθέτησης μαθητών μεταξύ των επιπέδων ISCED 1 και ISCED 2;

Δύο στοιχεία της συλλογής δεδομένων EASIE εξετάζουν ζητήματα σχετικά με την ISCED:

- Τα δεδομένα ηλικιακού δείγματος που παρέχονται στον πίνακα 2
- Οι αναλύσεις μεταξύ των επιπέδων ISCED 1 και 2 που παρέχονται στον πίνακα 3.

Τα δεδομένα ηλικιακού δείγματος προσδιορίζουν τον πληθυσμό μαθητών συγκεκριμένα ηλικίας 9 ετών (που αντιστοιχούν στο τυπικό εύρος ηλικίας του επιπέδου ISCED 1 στις περισσότερες χώρες) και 15 ετών (που αντιστοιχούν στο τυπικό εύρος ηλικίας του επιπέδου ISCED 2 στις περισσότερες χώρες). Αυτές οι δύο ηλικίες αντιστοιχούν επίσης στις ηλικίες για τις οποίες συλλέγονται δεδομένα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου.

Ο δείκτης 2.1 παρέχει δεδομένα ηλικιακού δείγματος για μαθητές ηλικίας 9 ετών. Ο δείκτης 2.2 παρέχει δεδομένα ηλικιακού δείγματος για μαθητές ηλικίας 15 ετών. Και οι δύο δείκτες αφορούν τα ποσοστά εγγραφής στη γενική εκπαίδευση, δηλ. το ποσοστό των μαθητών συγκεκριμένης ηλικίας που εγγράφηκαν σε όλα τα πλαίσια γενικής

εκπαίδευσης, υπολογιζόμενο με βάση τον αριθμό των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας που εγγράφηκαν σε όλα τα πλαίσια εκπαίδευσης.

Τα δεδομένα επικεντρώνονται στους μαθητές ηλικίας 9 και 15 ετών που είναι ή δεν είναι ενταγμένοι στη γενική εκπαίδευση. Παρέχουν «εικόνες ανά ηλικία» των επιπέδων ISCED, καθώς εμπίπτουν στο τυπικό εύρος ηλικίας ISCED σχεδόν για όλες τις χώρες.

Για μαθητές ηλικίας 9 ετών, δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 25 χώρες. Το ποσοστό εγγραφής μαθητών ηλικίας 9 ετών στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 93,27% και 100,00% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 98,10%.

Για μαθητές ηλικίας 9 ετών, δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 27 χώρες. Το ποσοστό εγγραφής μαθητών ηλικίας 9 ετών στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 93,79% και 99,98% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 98,54%.

Για μαθητές ηλικίας 15 ετών, δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 23 χώρες. Το ποσοστό εγγραφής μαθητών ηλικίας 15 ετών στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 88,29% και 99,81% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 98,18%.

Για μαθητές ηλικίας 15 ετών, δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 26 χώρες. Το ποσοστό εγγραφής μαθητών ηλικίας 15 ετών στη γενική εκπαίδευση κυμαίνεται μεταξύ 88,23% και 99,99% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 97,07%.

Σε όλες τις χώρες, οι μαθητές ηλικίας 9 ετών φοιτούν σε γενικά σχολεία στη συντριπτική πλειονότητά τους, αλλά όχι στο σύνολό τους. Σε όλες τις χώρες, οι μαθητές ηλικίας 15 ετών φοιτούν σε γενικά σχολεία στη συντριπτική πλειονότητά τους, αλλά όχι στο σύνολό τους. Σε καμία χώρα δεν καταγράφεται πλήρης εγγραφή των μαθητών ηλικίας 15 ετών στη γενική εκπαίδευση.

Εξετάζοντας τα δεδομένα ηλικιακού δείγματος σε σχέση με τα επίπεδα ISCED, τα ποσοστά εγγραφής στη γενική εκπαίδευση στα επίπεδα ISCED 1 και 2 είναι περίπου τα ίδια.

Οι δείκτες 2.3 και 2.4 εξετάζουν το ποσοστό εγγραφής του ηλικιακού δείγματος στην ενταξιακή εκπαίδευση για μαθητές ηλικίας 9 και 15 ετών (αντίστοιχα), δηλ. το ποσοστό των μαθητών των συγκεκριμένων ηλικιών που έχει διαπιστωθεί ότι περνούν τουλάχιστον το 80% του χρόνου τους σε τάξη γενικής εκπαίδευσης με τους συμμαθητές τους, υπολογιζόμενο με βάση τον αριθμό των μαθητών της συγκεκριμένης ηλικίας που είναι εγγεγραμμένοι σε όλα τα πλαίσια εκπαίδευσης.

Για μαθητές ηλικίας 9 ετών, δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 21 χώρες. Τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 93,27% και 100,00% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 98,18%.

Για μαθητές ηλικίας 9 ετών, δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 22 χώρες. Τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 93,79% και 99,98% και ο συνολικός μέσος όρος είναι 98,67%.

Για μαθητές ηλικίας 15 ετών, δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 20 χώρες. Τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 92,00% και 99,79%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 20 χώρες είναι 97,88%.

Για μαθητές ηλικίας 15 ετών, δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 21 χώρες. Τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση κυμαίνονται μεταξύ 78,78% και 99,99%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 21 χώρες είναι 98,45%.

Οι περισσότερες χώρες εκπαιδεύουν τουλάχιστον κάποιους μαθητές ηλικίας 9 ετών σε κάποια μορφή μη ενταξιακού πλαισίου. Οι περισσότερες χώρες διαθέτουν χωριστή εξειδικευμένη παροχή εκπαίδευσης (χωριστά σχολεία και μονάδες), καθώς και χωριστές τάξεις σε γενικά σχολεία για τα προγράμματα επιπέδου ISCED 1.

Σε καμία από τις συμμετέχουσες χώρες δεν καταγράφεται ποσοστό εγγραφής 100% σε ενταξιακά πλαίσια για τους μαθητές ηλικίας 15 ετών. Όλες οι χώρες χρησιμοποιούν κάποια μορφή χωριστής εξειδικευμένης παροχής εκπαίδευσης (χωριστά σχολεία και μονάδες), καθώς και χωριστές τάξεις σε γενικά σχολεία για τα προγράμματα επιπέδου ISCED 2.

Εξετάζοντας τα δεδομένα ηλικιακού δείγματος σε σχέση με τα επίπεδα ISCED, τα ποσοστά εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση στα επίπεδα ISCED 1 και 2 είναι περίπου τα ίδια.

Στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων, πραγματοποιούνται επίσης, για τους μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, αναλύσεις των επιπέδων ISCED 1 και 2 όσον αφορά τα ακόλουθα:

- τα ποσοστά αναγνώρισης·
- την κατανομή των τοποθετήσεων των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό·
- την κατανομή των τοποθετήσεων των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Όσον αφορά τα ποσοστά αναγνώρισης, δεδομένα για το 2014 υπάρχουν διαθέσιμα από 29 χώρες:

Στο επίπεδο ISCED 1, το ποσοστό αναγνώρισης ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,62% και 10,89%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 29 χώρες είναι 2,62%.

Στο επίπεδο ISCED 2, το ποσοστό αναγνώρισης ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,50% και 6,82%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 29 χώρες είναι 2,23%.

Όσον αφορά τα ποσοστά αναγνώρισης, δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα από 30 χώρες:

Στο επίπεδο ISCED 1, το ποσοστό αναγνώρισης ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,62% και 12,57%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 30 χώρες είναι 2,37%.

Στο επίπεδο ISCED 2, το ποσοστό αναγνώρισης ΕΕΑ κυμαίνεται μεταξύ 0,45% και 7,94%· ο συνολικός μέσος όρος για τις 30 χώρες είναι 2,07%.

Επιπλέον των αναλύσεων ανά επίπεδο ISCED, εξετάζεται η κατανομή μεταξύ των επιπέδων ISCED. Αυτή βασίζεται στον συνολικό αριθμό μαθητών στα επίπεδα ISCED 1/ISCED 2 για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, σε σχέση με τον συνολικό σχολικό πληθυσμό σε κάθε επίπεδο ISCED.

Δεδομένα για το 2016 υπάρχουν διαθέσιμα για 30 χώρες. Ο συνολικός μέσος όρος για το επίπεδο ISCED 1 είναι 4,12% και τα επιμέρους ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 0,90% και 19,45%. Για το επίπεδο ISCED 2, ο συνολικός μέσος όρος είναι 4,86% και τα επιμέρους ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 1,42% και 22,48%.

Το ποσοστό μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στο επίπεδο ISCED 1 σε σύγκριση με το επίπεδο ISCED 2 διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών. Στις περισσότερες χώρες, το ποσοστό αυξάνεται από το επίπεδο ISCED 1 στο επίπεδο ISCED 2.

Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι πολλοί μαθητές σε αυτές τις χώρες διατηρούν την «ετικέτα» των μαθητών που χρήζουν υποστήριξης σε όλη τη σχολική πορεία τους. Επιπλέον, υπάρχουν άλλοι μαθητές που αναγνωρίζονται αργότερα ως μαθητές για τους οποίους απαιτείται επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στο επίπεδο ISCED 2.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό δεν ισχύει για όλες τις χώρες: σε έναν περιορισμένο αριθμό χωρών, υπάρχουν περισσότεροι μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στο επίπεδο ISCED 1.

Διαφορετικός αριθμός χωρών μπορούν να παρέχουν δεδομένα για τους 10 δείκτες που αφορούν τις αναλύσεις των επιπέδων ISCED σχετικά με την τοποθέτηση των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στα διάφορα πλαίσια (ενταξιακή εκπαίδευση, ειδικές τάξεις, ειδικά σχολεία, μη τυπική εκπαίδευση, όλα τα χωριστά πλαίσια).

Εξετάζοντας όλους τους διαθέσιμους δείκτες, παρά τις διαφορές και τα διαφορετικά μοτίβα μεταξύ των χωρών, το ποσοστό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στα επίπεδα 1 και 2 σε όλα τα πλαίσια δεν αλλάζει σημαντικά. Κατά μέσο όρο, το συνολικό ποσοστό εγγραφής σε ενταξιακά πλαίσια και ειδικές τάξεις είναι ελαφρώς υψηλότερο στο επίπεδο ISCED 1 από το επίπεδο ISCED 2. Αυτή η μικρή διαφορά αντιστρέφεται μόνο στην περίπτωση των ειδικών σχολείων, καθώς, αναλογικά, περισσότεροι μαθητές είναι τοποθετημένοι σε ειδικά σχολεία στο επίπεδο ISCED 2 από το επίπεδο ISCED 1.

Ωστόσο, εξετάζοντας τα συνδυασμένα δεδομένα για τους μαθητές σε όλα τα χωριστά πλαίσια ειδικής εκπαίδευσης —και παρότι αναγνωρίζεται η ύπαρξη διαφορών μεταξύ των χωρών, διαφαίνεται ότι υπάρχουν περισσότεροι μαθητές τοποθετημένοι σε εντελώς χωριστά πλαίσια στο επίπεδο ISCED 1 από το επίπεδο ISCED 2.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EASIE

Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ο Φορέας) λειτουργεί ως συνεργατικός οργανισμός για θέματα που άπτονται της πολιτικής ενταξιακής εκπαίδευσης για τις χώρες μέλη του (καλύπτοντας επί του παρόντος 35 περιοχές δικαιοδοσίας σε 31 χώρες μέλη).

Το έργο συλλογής δεδομένων με τίτλο «Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση» (EASIE) βασίζεται σε μια σειρά δραστηριοτήτων του Φορέα. Ο Φορέας συνέλεξε πρώτα συγκριτικά ποσοτικά δεδομένα σχετικά με τους αριθμούς των μαθητών που έχουν αναγνωριστεί ως μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) σε 17 χώρες μέλη του Φορέα το 1999. Αυτό το έργο αποτέλεσε δραστηριότητα στο πλαίσιο της αξιολόγησης του προγράμματος Socrates της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν το 1999 επανεξετάστηκαν και θεωρήθηκαν χρήσιμο υλικό αναφοράς για τους εκπροσώπους των χωρών του Φορέα. Ελήφθη απόφαση για την τακτική συλλογή ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τους αριθμούς των μαθητών που έχουν αναγνωριστεί ως μαθητές με ΕΕΑ και τα πλαίσια στα οποία αυτοί εκπαιδεύονταν. Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται από εκπροσώπους των χωρών μελών του Φορέα και δημοσιεύονται από τον Φορέα ανά διετία από το 2002. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην [Έκθεση μεθοδολογίας EASIE](#) (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2016), η οποία καλύπτει το έργο συλλογής δεδομένων για το 2014 και το 2016², και τις διάφορες [δημοσιεύσεις σχετικά με τα Δεδομένα χωρών για την ειδική αγωγή](#) (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2009· 2010· 2012).

Η συλλογή δεδομένων EASIE αποτελεί μακροπρόθεσμη, σταδιακά αυξανόμενη δραστηριότητα του Φορέα. Σκοπός της είναι να αξιοποιείται για τα δικαιώματα των μαθητών και ζητήματα σχετικά με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, όπως περιγράφεται συνοπτικά στη [Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού](#) (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 1989) και τη [Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία](#) (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 2006), καθώς και τους [στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση](#) (ΕΚ 2020) (Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016).

Κάλυψη δεδομένων

Το έργο EASIE αντιπροσωπεύει μια μεταβολή στην έμφαση που δίνεται κατά τη συλλογή δεδομένων από τον Φορέα. Το έργο δεν επικεντρώνεται πλέον αποκλειστικά στους μαθητές με ΕΕΑ και την τοποθέτηση σε χωριστά, ειδικά πλαίσια, αλλά αφορά όλους τους μαθητές στην υποχρεωτική εκπαίδευση και την εγγραφή σε όλα τα πλαίσια – ενταξιακά και χωριστά. Επιπλέον, τα δεδομένα EASIE παρέχουν ευρύτερο φάσμα δεικτών σχετικά με την πρόσβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων αναλύσεων ανά φύλο και πρόγραμμα ISCED – επί του παρόντος επίπεδα ISCED 1 και 2.

² Επικαιροποιημένη έκδοση της Έκθεσης Μεθοδολογίας EASIE έχει εκπονηθεί για να συνοδεύσει την άσκηση συλλογής δεδομένων για το 2018 (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018β).

Η συλλογή δεδομένων EASIE καλύπτει:

- τον πληθυσμό ηλικιακού εύρους υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης στα επίπεδα ISCED 1 και 2 (τον αριθμό των μαθητών σε κάθε δεδομένο ηλικιακό εύρος που είναι εγγεγραμμένοι σε σχολεία)·
- όλους τους τομείς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κρατική, ανεξάρτητη και ιδιωτική)·
- όλες τις πιθανές τοποθετήσεις για σκοπούς εκπαίδευσης (γενικά σχολεία, ειδικές τάξεις και μονάδες, και ειδικά σχολεία)·
- τη μη τυπική εκπαίδευση (π.χ. παροχή εκπαίδευσης από μη εκπαιδευτικούς τομείς, όπως υπηρεσίες υγείας ή κοινωνικές υπηρεσίες)·
- τους μαθητές που δεν είναι ενταγμένοι σε κανενός είδους πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης.

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στις ασκήσεις συλλογής δεδομένων.

Το σύνολο δεδομένων για το 2014 καλύπτει δεδομένα παρεχόμενα από 30 χώρες: Βέλγιο (φλαμανδικά ομιλούσα κοινότητα), Βέλγιο (γαλλικά ομιλούσα κοινότητα), Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) και Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Το σύνολο δεδομένων για το 2016 καλύπτει επίσης δεδομένα παρεχόμενα από 30 χώρες, αλλά όχι τις ίδιες χώρες: Βέλγιο (φλαμανδικά ομιλούσα κοινότητα), Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία), Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία), Ηνωμένο Βασίλειο (Σκωτία) Ηνωμένο Βασίλειο (Ουαλία), Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Και τα δύο σύνολα δεδομένων έχουν αναλυθεί σε σχέση με τους 17 δείκτες που προσδιορίστηκαν και συμφωνήθηκαν με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δεδομένων (οι οποίοι παρουσιάζονται πλήρως στο [παράρτημα](#)). Οι δείκτες βασίζονται σε τρία πεδία δεδομένων ανά χώρα:

- Δεδομένα πληθυσμού και εγγραφής
- Δεδομένα για μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ
- Δεδομένα ηλικιακού δείγματος (μαθητές ηλικίας 9 και 15 ετών) που αντιστοιχούν στα επίπεδα ISCED 1 και 2.

Τα δεδομένα EASIE επικεντρώνονται σε όλους τους μαθητές, τα ηλικιακά δείγματα όλων των μαθητών και ένα υποσύνολο μαθητών που λαμβάνουν υποστήριξη για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, δηλ. μαθητές με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ.

Επί του παρόντος, ο Φορέας δεν συλλέγει δεδομένα από τις χώρες για μαθητές **χωρίς** επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ οι οποίοι λαμβάνουν κάποιου είδους πρόσθετη μαθησιακή υποστήριξη. Έχει συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των χωρών μελών του Φορέα ότι δεν θα επιδιωχθεί στο άμεσο μέλλον συλλογή δεδομένων για αυτούς τους μαθητές.

Σημαντικές διαστάσεις εντός του έργου συλλογής δεδομένων EASIE

Η κατάσταση σχετικά με την πολιτική και την πρακτική της ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες διαφέρει σημαντικά. Για να είναι δυνατή η σχετική συγκρισιμότητα των δεδομένων των χωρών που καλύπτουν τα πεδία που αναφέρθηκαν παραπάνω, εφαρμόζονται δύο σημαντικοί λειτουργικοί ορισμοί για τη συλλογή δεδομένων, οι οποίοι προσδιορίστηκαν και συμφωνήθηκαν με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα συλλογής δεδομένων:

Λειτουργικός ορισμός της επίσημης απόφασης αναγνώρισης ΕΕΑ

Με την έκδοση επίσημης απόφασης, ένας μαθητής αναγνωρίζεται ως επιλέξιμος για πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη για την κάλυψη των μαθησιακών αναγκών του.

Η επίσημη απόφαση πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

- Έχει εφαρμοστεί διαδικασία εκπαιδευτικής αξιολόγησης με τη συμμετοχή διεπιστημονικής ομάδας.
- Η διεπιστημονική ομάδα περιλαμβάνει μέλη που προέρχονται από το περιβάλλον και εκτός του περιβάλλοντος του σχολείου του μαθητή.
- Υπάρχει νομικό έγγραφο που περιγράφει την υποστήριξη την οποία είναι επιλέξιμος να λάβει ο μαθητής, το οποίο χρησιμοποιείται ως βάση για τον σχεδιασμό.
- Η επίσημη απόφαση υπόκειται σε διαδικασία επίσημης, τακτικής επανεξέτασης.

Όλα τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ συνάδουν με αυτόν τον λειτουργικό ορισμό της επίσημης απόφασης αναγνώρισης ΕΕΑ.

Λειτουργικός ορισμός του ενταξιακού πλαισίου

Το ενταξιακό πλαίσιο αναφέρεται σε εκπαίδευση στην οποία ο μαθητής για τον οποίο έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ παρακολουθεί μαθήματα σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης, μαζί με τους συμμαθητές του, κατά το μεγαλύτερο μέρος (80% ή μεγαλύτερο) της σχολικής εβδομάδας.

Στις προηγούμενες εργασίες συλλογής δεδομένων και τα προηγούμενα προγράμματα του Φορέα, αυτό το ορόσημο τοποθέτησης βάσει του 80% του χρόνου χρησιμοποιήθηκε με διαφορετικές μορφές. Το 80% του χρόνου υποδηλώνει σαφώς ότι ένας μαθητής είναι τοποθετημένος σε ένα πλαίσιο γενικής εκπαίδευσης κατά το μεγαλύτερο μέρος της σχολικής εβδομάδας. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τη δυνατότητα απόσυρσης σε μικρές

ομάδες ή τύπου ένας-προς-ένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα (ήτοι για το 20% του χρόνου ή μία ημέρα την εβδομάδα).

Δεν είναι όλες οι χώρες σε θέση να παρέχουν ακριβή δεδομένα σχετικά με το ορόσημο τοποθέτησης βάσει του 80% του χρόνου. Επομένως, έχουν προσδιοριστεί, συμφωνηθεί και εφαρμοστεί, όπως είναι απαραίτητο, αντίστοιχα ορόσημα. Ανατρέξτε στις συγκεκριμένες [γενικές πληροφορίες για τις χώρες](#) για περισσότερες λεπτομέρειες (Ευρωπαϊκός Φορέας, χωρίς ημερομηνία-γ).

Το επίκεντρο της ανάλυσης δεδομένων EASIE

Μακροπρόθεσμος στόχος του έργου EASIE είναι η παροχή:

- ενός συμφωνημένου συνόλου δεικτών που μπορούν να συμβάλλουν στο έργο των διαμορφωτών πολιτικής σχετικά με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη *Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία* (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 2006)·
- δεδομένων και υποστηρικτικών ποιοτικών πληροφοριών που συμβάλλουν σε θέματα για τα δικαιώματα των μαθητών.

Στόχος της ανάλυσης είναι να επισημανθούν βασικά πορίσματα που συμβάλλουν στο έργο σύμφωνα με αυτά τα διεθνή έγγραφα καθοδήγησης, καθώς και τη [Θέση του Φορέα για τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα](#) (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2015). Ειδικότερα, οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο παρόν έγγραφο έχουν στόχο να επικοινωνήσουν το απόλυτο όραμα των χωρών μελών του Φορέα για τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα, το οποίο είναι:

... να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές τους (ό. π., σ. 1).

Η έμφαση που δίνει το έργο EASIE σε ολόκληρο τον σχολικό πληθυσμό συνάδει με τη δήλωση στο έγγραφο θέσης ότι:

... η πολιτική που διέπει τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να παρέχει σαφές όραμα και αντίληψη για την ενταξιακή εκπαίδευση ως προσέγγιση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών όλων των μαθητών (ό. π.).

Δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης από τη συλλογή δεδομένων EASIE όλου του εύρους των ποιοτικών ζητημάτων σχετικά με τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα που παρουσιάζονται στο έγγραφο θέσης. Ωστόσο, μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη «διαθεσιμότητα ευέλικτων αλυσίδων παροχών και πόρων» (ό. π., σ. 2), ειδικότερα για τις διαφορετικές μορφές τοποθετήσεων στην εκπαίδευση στις διάφορες χώρες.

Επισημάνσεις

Τα δεδομένα που παρέχουν οι χώρες είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα επί του παρόντος. Επιβεβαιώνεται ότι όλα τα δεδομένα συμφωνούν με τους λειτουργικούς ορισμούς που έχει συμφωνήσει ο Φορέας όσον αφορά την επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ και το ορόσημο τοποθέτησης βάσει του 80% του χρόνου ή τα σχετικά

αντίστοιχα ορόσημα. Οι χώρες δεν θεωρούν αναγκαίο να αλλάξουν αυτοί οι ορισμοί ή ο τρόπος με τον οποίο συλλέγουν δεδομένα σύμφωνα με αυτούς. Όλα τα δεδομένα παρέχονται από εθνικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα δεδομένων και, στη συνέχεια, ελέγχονται και εγκρίνονται από τους εκπροσώπους των χωρών μελών του Φορέα. Όλοι οι υπολογισμοί δεδομένων —όπως παρουσιάζονται στις διακρατικές εκθέσεις— ελέγχονται και εγκρίνονται τόσο από τους εμπειρογνώμονες σε θέματα δεδομένων όσο και από τους εκπροσώπους των χωρών μελών του Φορέα.

Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ορισμένες παραδοχές όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων. Στα παρακάτω σημεία επισημαίνονται ορισμένα μεθοδολογικά και/ή διαδικαστικά ζητήματα που προκύπτουν από το έργο συλλογής δεδομένων, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση της παρούσας έκθεσης.

Ο αριθμός των χωρών που παρέχουν δεδομένα σχετικά με συγκεκριμένους δείκτες διαφέρει εντός και μεταξύ των συνόλων δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι διαφέρει ο αριθμός των χωρών που περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς για κάθε δείκτη. Επομένως, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν αξιόπιστες συγκρίσεις μεταξύ των δεικτών. Στην παρούσα έκθεση, παρουσιάζονται πορίσματα κυρίως σε σχέση με κάθε έναν δείκτη μεμονωμένα.

Οι πληροφορίες για όλες τις χώρες παρουσιάζουν ελλείψεις στα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την τοποθέτηση των μαθητών με ΕΕΑ και την ανάλυση ανά φύλο. Ορισμένες χώρες έχουν δηλώσει μηδενική τιμή (0) στα δεδομένα σε σχέση με ορισμένα ερωτήματα, ενώ θα ήταν ενδεχομένως καταλληλότερο να αναφέρουν έλλειψη δεδομένων (M). Για τους υπολογισμούς των δεδομένων στις διακρατικές εκθέσεις, οι περισσότερες μηδενικές τιμές αντικαταστάθηκαν με την ένδειξη M, σε συμφωνία με τις ενδιαφερόμενες χώρες.

Διαφορετικές χώρες επηρεάζουν σημαντικά τους συνολικούς μέσους όρους των δεικτών. Οι χώρες με μεγαλύτερο πληθυσμό επηρεάζουν περισσότερο τους συνολικούς μέσους όρους σε σύγκριση με τις χώρες με μικρότερο πληθυσμό. Ως αποτέλεσμα, η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τους συνολικούς μέσους όρους πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009. *Special Needs Education Country Data 2008 [Δεδομένα χωρών για την ειδική αγωγή για το 2008]*. (A. Watkins, συντ.). Odense, Δανία. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2008 (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2010. *Special Needs Education Country Data 2010 [Δεδομένα χωρών για την ειδική αγωγή για το 2010]*. (A. Watkins, συντ.). Odense, Δανία. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2010 (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2012. *Special Needs Education Country Data 2012 [Δεδομένα χωρών για την ειδική αγωγή για το 2012]*. (A. Lénárt και A. Watkins, συντ.). Odense, Δανία. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2012 (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2015. *Θέση του Φορέα για τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα*. www.european-agency.org/resources/publications/agency-position-inclusive-education-systems-flyer (Τελευταία πρόσβαση: 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2016. *European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE): Methodology Report [Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση (EASIE): Έκθεση Μεθοδολογίας]*. (A. Watkins, S. Ebersold και A. Lénárt, συντ.). Odense, Δανία. www.european-agency.org/data/methodology-report (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2017. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2014 Dataset Cross-Country Report [Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση: Διακρατική έκθεση σχετικά με το σύνολο δεδομένων για το 2014]*. (J. Ramberg, A. Lénárt και A. Watkins, συντ.). Odense, Δανία. www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2014-dataset-cross-country (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2018α. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report [Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση: Διακρατική έκθεση σχετικά με το σύνολο δεδομένων για το 2016]*. (J. Ramberg, A. Lénárt και A. Watkins, συντ.). Odense, Δανία. www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2018β. *European Agency Statistics on Inclusive Education: Methodology Report – Updated 2018 [Στατιστικά στοιχεία για την Ενταξιακή Εκπαίδευση: Επικαιροποιημένη Έκθεση Μεθοδολογίας 2018]*. (A. Lénárt, J. Ramberg και A. Watkins, συντ.). Odense, Δανία

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, χωρίς ημερομηνία-α. *Data web area [Ιστοσελίδα για τα δεδομένα]*. www.european-agency.org/data (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, χωρίς ημερομηνία-β. *List of data experts [Κατάλογος εμπειρογνομόνων σε θέματα δεδομένων]*. www.european-agency.org/data/list-data-experts (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, χωρίς ημερομηνία-γ. *Data tables and background information [Πίνακες δεδομένων και γενικές πληροφορίες]*. www.european-agency.org/data/data-tables-background-information (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO, 2012. *International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 [Διεθνής Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED) 2011]*. Μόντρεαλ: Ινστιτούτο Στατιστικής της UNESCO.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 1989. *Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού*. www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, 2006. *Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία*. www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2016 *Συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («ΕΚ 2020»)*. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία εκδόσεων. eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aef0016 (Τελευταία πρόσβαση: Οκτώβριος 2018)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ EASIE ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΚΑΙ ΤΟ 2016

1. Ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό

Δείκτης 1.1: το ποσοστό εγγραφής στη γενική εκπαίδευση (%)

Δείκτης 1.2: το ποσοστό εγγραφής στην ενταξιακή εκπαίδευση (%)

2. Ηλικιακά δείγματα

Δείκτης 2.1: το ποσοστό εγγραφής του ηλικιακού δείγματος μαθητών ηλικίας 9 ετών στη γενική εκπαίδευση (%)

Δείκτης 2.2: το ποσοστό εγγραφής του ηλικιακού δείγματος μαθητών ηλικίας 15 ετών στη γενική εκπαίδευση (%)

Δείκτης 2.3: το ποσοστό εγγραφής του ηλικιακού δείγματος μαθητών ηλικίας 9 ετών στην ενταξιακή εκπαίδευση (%)

Δείκτης 2.4: το ποσοστό εγγραφής του ηλικιακού δείγματος μαθητών ηλικίας 15 ετών στην ενταξιακή εκπαίδευση (%)

3. Μαθητές για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ

3α. Ποσοστά αναγνώρισης

Δείκτης 3α.1: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό (%)

3β. Κατανομή των τοποθετήσεων μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό μαθητών

Δείκτης 3β.1: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ενταξιακά πλαίσια, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό (%)

Δείκτης 3β.2: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικές τάξεις, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό (%)

Δείκτης 3β.3: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικά σχολεία, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό (%)

Δείκτης 3β.4: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό (%)

Δείκτης 3β.5: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε εντελώς χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια, με βάση τον εγγεγραμμένο σχολικό πληθυσμό (%)

3γ. Κατανομή τοποθετήσεων, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών για τους οποίους έχει εκδοθεί επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ

Δείκτης 3γ.1: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ στην ενταξιακή εκπαίδευση (%)

Δείκτης 3γ.2: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικές τάξεις εντός γενικών σχολείων (%)

Δείκτης 3γ.3: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε ειδικά σχολεία (%)

Δείκτης 3γ.4: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε πλαίσια μη τυπικής εκπαίδευσης (%)

Δείκτης 3γ.5: το ποσοστό μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ σε εντελώς χωριστά εκπαιδευτικά πλαίσια, με βάση τον πληθυσμό των μαθητών με επίσημη απόφαση αναγνώρισης ΕΕΑ (%)

Γραμματεία:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Τηλ: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Γραφείο Βρυξελλών:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Τηλ: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org/data

